

Dr Saša Knežević,
Redovni profesor,
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu,
Republika Srbija

UDK: 004.056.5:343.1-053.2/6

UDK: 343.24-053.6

UDK: 343.915-053.6

DOI: 10.5281/zenodo.17812022

ZAŠTITA MALOLETNIKA I MALOLETNIH OŠTEĆENIH U KRIVIČNOM POSTUPKU

Specifičnosti maloletničkog prestupništva nalažu da i društvena reakcija uperena protiv maloletnih delinkvenata bude kvalitativno drugačija u odnosu na postupanje prema punoletnim učinocima krivičnih dela. Postupak utvrđivanja odgovornosti maloletnih delinkvenata, kao i svrha i karakter krivičnih sankcija koje se izriču ovoj kategoriji učinilaca krivičnih dela, trebalo bi da budu u funkciji otklanjanja posledica nedovoljne psihičke i socijalne zrelosti ove kategorije učinilaca krivičnih dela, a ne vid društvene odmazde za nekomformističko ponašanje. Zbog kvalitativno drugačijeg pristupa krivici maloletnika, potrebno je kreirati i drugačiji normativni milje društvenog reagovanja na maloletničku delinkvenciju. Na toj idejnoj matrici, zasnovan je poseban krivični postupak prema maloletnicima. Ovaj postupak mora omogućiti nesmetano društveno reagovanje prema maloletnom prestupniku, koje je prožeto elementima društvenog staranja. Uz to, neophodno je da se konkretnim zakonskim rešenjima, preduprede stigmatizacija maloletnika i njegovo dodatno traumatizovanje. Zakonodavac na specifičan način reguliše položaj maloletnika, oštećenih izvršenim krivičnim delom. Konsekventno sprovedena zamisao zakonodavca, u potpunosti bi se ostvarila postupanjem veća za maloletnike i javnog tužioca za maloletnike, i u slučajevima kada su izvršioци krivičnih dela, učinjenih na štetu maloletnika, punoletna lica.

Ključne reči: zaštita; maloletnik; oštećeni; krivični postupak; osobenosti.

Saša Knežević, LL.D.,
*Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia*

PROTECTION OF JUVENILES AND MINOR VICTIMS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

The specific nature of juvenile delinquency calls for a distinctive social response to juvenile offenders, which is qualitatively different from the social reaction to adult perpetrators of criminal offences. The procedure for establishing the responsibility of juvenile delinquents, as well as the purpose and character of criminal sanctions which are to be imposed on this category of offenders, should serve to eliminate the consequences of insufficient psychological and social maturity of juvenile perpetrators, rather than represent a form of social retribution for non-conformist behaviour. Due to this qualitatively different approach to juvenile culpability, it is necessary to create a distinct normative framework of social reaction to juvenile delinquency. This conceptual foundation underlies the special criminal procedure applicable to juveniles, which must enable an unobstructed social response toward the juvenile offender, imbued with elements of social care. In addition, concrete legislative solutions must aim to prevent the stigmatization and further traumatization of the juvenile. The legislation also includes specific provisions on the position of minors who have been victimized by the commission of a criminal offence. In cases where criminal offences against minors are committed by adults, the legislator's underlying intention would be fully realized if criminal proceedings were conducted before juvenile panels and by public prosecutors specialized in juvenile cases.

Keywords: protection, juvenile, victim, criminal proceedings, specificities.